

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Artiboyeva Nargiza Imomaliyevna

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

BOSHLANG'ICH TA'LIM O'QUVCHILARIDA KITOBXONLIKNI SHAKLLANTIRISHNING ILMIY ASOSLARI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/IYUN